

УДК 331.53

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ

М. Л. Калужский

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный технический университет»,
г. Омск, Россия*

Аннотация: Доклад посвящен результатам институционального анализа трансформации инфраструктуры рынка труда в России. Институциональные изменения, связанные с виртуализацией инфраструктуры рынка труда крайне слабо исследованы в научной литературе в силу новизны рассматриваемого явления. Целью доклада является вынесение на обсуждение процессов, связанных с виртуализацией российского рынка труда под влиянием облачных технологий. Автор анализирует последствия коммерциализации посреднических услуг, обосновывает закономерности институционального развития рынка труда и дает оценку институциональной политики регулятора.

Ключевые слова: Рынок труда, HR-маркетинг, маркетинг персонала, институциональная политика, профессиональные сети, облачные технологии, сетевая экономика, занятость населения.

I. Введение

Развитие институтов сетевой экономики предопределило изменения в структуре экономического развития предприятий и регионов, вызванные освоением облачных технологий и виртуализацией инструментов управления. Сферами деятельности, в наибольшей степени затронутыми институциональной трансформацией, стали кадровая политика предприятий и региональная политика занятости. Интернет-технологии спровоцировали спонтанную самоорганизацию на рынке труда, к которой первоначально ни предприятия, ни органы государственного управления оказались не готовы.

На базе этих технологий сформировалась новая, виртуальная инфраструктура рынка труда, существующая параллельно с традиционной инфраструктурой и постепенно вытесняющая ее с этого рынка. То, что зарождалось вначале как инструмент HR-маркетинга, превратилось в самостоятельный элемент рынка труда и продолжает эволюционировать в направлении специализированных электронных торговых площадок. Формы и виды виртуального посредничества могут существенно различаться. Однако объединяет их одно – все они предлагают пользователям расширенный и улучшенный функционал, недоступный традиционным службам занятости.

Структурные изменения на рынке труда

Прежняя инфраструктура рынка труда состояла из государственных служб занятости, центров переподготовки, а также специализированных СМИ и независимых посредников. Первоначально несистемные (не относящиеся к государственной инфраструктуре) посредники играли второстепенную роль. Они не могли всерьез конкурировать с государственными службами занятости населения, обладавшими административными возможностями, разветвленной структурой и имевшие бюджетное финансирование. Однако компьютеризация и облачные технологии нивелирова-

ли эти преимущества, открыв новые возможности для предпринимательской активности:

1. Дистанционное обслуживание пользователей независимо от их местонахождения.
2. Возможность хранения и обработки большого объема информации.
3. Компьютеризация операций и минимизация операционных издержек.
4. Виртуализация оказываемых услуг на основе облачных технологий.

В результате произошло резкое снижение затрат, связанных с предоставлением посреднических услуг. Входной барьер на рынке труда снизился до минимальных значений, сделав посредничество доступным для энтузиастов и экспериментаторов. Это привело к бурному росту интернет-сервисов, ориентированных на участников рынка труда в самых разнообразных формах: от электронных досок объявлений до банков вакансий и профессиональных сообществ. В своей совокупности они образовали новую, виртуальную инфраструктуру рынка труда, т.н. «профессиональные сети».

Такие сети имеют как минимум одну общую черту – все они основаны на интернет-технологиях и могут удаленно взаимодействовать с пользователями в процессе совместного использования информации и ресурсов. Они не оказывают услуги в ходе личного общения, как традиционные службы занятости, но предоставляют (платно или бесплатно) пользователям удаленный доступ к автоматизированным базам данных. Им не нужен персонал для работы с клиентами, а также офисы, оборудование и т.д. Однако их конкурентное преимущество определяется не только этим, но и сокращением издержек пользователей при трудоустройстве.

Работодатели, благодаря им, получают доступ к мгновенно актуализируемым базам данных, готовую информацию для принятия решений и возможность удаленного контакта с соискателями. Они экономят на ускорении процесса отбора персонала и увеличении выбора. Соискатели получают больше информации о вакансиях, самостоятельно формируют портфолио и инициативно взаимодействуют с работодателями, обретая независимость от служб занятости и субъектность при поиске работы.

Если представить эволюцию виртуальной инфраструктуры рынка труда в виде стандартной модели жизненного цикла, то нынешняя ситуация соответствует второму его этапу (рост). [1; с. 90] На завершении этого этапа заканчивается формирование новых институций, рынок делится между участниками, а на смену экстенсивному развитию приходит углубление специализации.

Однако практика несколько отличается от теории. С одной стороны, ахиллесовой пятой коммерческой инфраструктуры виртуального рынка труда является неизбежная коммерциализация предоставляемых услуг, когда профессиональные сети акцентируются на рекламе в ущерб удовлетворению реальных потребностей пользователей. С другой стороны, государство как институциональный регулятор, сориентировавшись в ситуации берет на вооружение наиболее эффективные методы коммерческих посредников. Его преимущество состоит в том, что вместо навязчивой рекламы, ухода от ответственности и ненужных платных услуг государство предлагает бесплатный сервис, ориентированный на реальные потребности пользователей.¹

Рынок труда вновь готовится пережить переломный момент в своем развитии, выгодоприобретателями которого станут конечные потребители. Этот процесс не кажется спонтанным, если принять во внимание институциональные причины и закономерности, предопределяющие результат любых рыночных новаций.

Коммерческая инфраструктура рынка труда

Коммерческая инфраструктура виртуального рынка труда представлена целым спектром профессиональных сетей, охватывающих все его сегменты. На виртуальном рынке труда она включает пять основных видов сетей:

1) *социальные профессиональные сети (СПС)* – LinkedIn, Viadeo, Профессионалы.ру и др.;

2) *профессиональные сообщества (ИПС)* – InnoCentive, E-xecutive и др.;

3) *электронные базы резюме (ЭБР)* – HeadHunter, Superjob, XING и др.;

¹ Речь идет о интернет-портале «Работа в России» и сети профессиональных контактов SkillsNet.

4) *электронные доски объявлений (ЭДО)* – Indeed, Worki и ряд др.;

5) *сетевые сервисы фриланса (ССФ)* – FL.ru, Weblancer, Яндекс-такси, Uber и пр.

Каждый из них ориентирован на собственную целевую аудиторию, отражающую интересы отдельной категории соискателей вакансий. Особенности этих целевых аудиторий в целом соответствуют модели пирамиды потребностей А. Маслоу (см. рис. 1).

Рис. 1. Целевая сегментация профессиональных сетей на виртуальном рынке труда

Источник: составлено автором.

На виртуальном рынке труда профессиональные сети формируются под влиянием сегментов, на которые они ориентированы, определяющих их специфику, рыночную политику и стратегии:

1. **Социальные профессиональные сети (СПС)** – высший уровень профессиональных сетей, рассчитанных на топ-менеджеров и узкопрофильных специалистов, для которых имидж и узнаваемость являются фактором востребованности работодателями. СПС предлагают им инструментарий для профессионального общения, уподобляясь глобальным соци-

альным сетям (Facebook, ВКонтакте и др.). Однако СПС не предоставляют площадку для заключения виртуальных сделок, не гарантируют их соблюдение и не оценивают пользователей. У СПС самый большой дисбаланс между числом зарегистрированных и реальных пользователей. Монетизируют контент СПС за счет продажи премиум-аккаунтов, размещения рекламы и платных объявлений.

2. Профессиональные сообщества (ИПС) – предпоследний уровень профессиональных сетей, рассчитанный на менеджеров среднего звена и высококвалифицированных специалистов. Здесь также делается ставка на самопиар пользователей, но осуществляется он в форме персональных блогов и размещения авторских статей. ИПС позиционируют себя как профессиональные сообщества, где пользователи получают возможность добиться профессионального признания, повысив свои шансы в глазах потенциальных работодателей. ИПС тоже не участвуют в сделках на рынке труда и не принимают на себя ответственность по ним перед пользователями. Монетизация контента ИПС мало отличается от монетизации контента СПС.

3. Электронные базы резюме (ЭБР) – центральный уровень профессиональных сетей, ориентированный на специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, а также на работодателей, для которых актуален принцип «здесь и сейчас». Пользователи ЭБР размещают свои резюме (а иногда и вакансии) на бессрочной основе. Монетизация контента происходит так же, как на предыдущих уровнях, плюс практикуется взимание платы с соискателей за приоритетную выдачу резюме по запросу работодателей и с работодателей за платное размещение вакансий. ЭБР гораздо ближе к конечным пользователям, но и они не участвуют в сделках на рынке труда.

4. Электронные доски объявлений (ЭДО) – второй уровень в иерархии профессиональных сетей, логическое продолжение специализированных печатных изданий, ориентированный на помощь в поиске участников сделок. ЭДО имеют ограниченный ассортимент платных услуг, а многие из них вообще бесплатны. Основным источником их монетизации связан с размещением внешней рекламы на своих страницах. Входной барьер

на этом рынке очень низок а конкуренция высока, поскольку создание ЭДО доступно каждому. ЭДО не могут позволить себе широкий функционал, большой штат или затраты на продвижение. Некоторые преимущества имеют корпоративные или региональные ЭДО. Однако участия в сделках они также не принимают.

5. Сетевые сервисы фриланса (ССФ) – нижний (базовый) уровень профессиональных сетей, самый близкий к нуждам пользователей, которые не надеются на постоянную высокооплачиваемую работу. Их интересуют разовые сделки по продаже индивидуально выполненных работ или услуг. Это совершенно особенный вид профессиональных сетей, наиболее близкий по своему функционалу к электронным торговым площадкам (eBay, AliExpress и др.). ССФ полностью принимают на себя всю полноту ответственности перед пользователями, напрямую участвуя в сделках (эскроу, арбитраж, рейтинг пользователей и т.д.). В некоторых случаях они даже замещают участников сделок в отношениях с клиентами и заказчиками (Яндекс-такси, Uber). Монетизация ССФ обеспечивается за счет взимания процента со сделок.

Несмотря на большое число и ассортимент профессиональных сетей на виртуальном рынке труда, процесс их институционального становления нельзя назвать завершенным. Основным недостатком большинства из них является ориентированность на оказание платных услуг, не связанных с трудоустройством. Это не позволяет им долгосрочно закрепиться на рынке труда. Несмотря на многомиллионную численность зарегистрированных пользователей, число их активных участников крайне невелико. Доказательством этому может служить рост популярности профессиональных сетей нижних уровней. Причина происходящего, по-видимому, кроется в приоритете экономических потребностей над социальными потребностями пользователей.

Государственная инфраструктура занятости

В ближайшее время традиционная инфраструктура служб занятости вряд ли уйдет с рынка труда, поскольку за ней стоит практически неограниченный ресурс государства и заинтересованность безработных в получении денежных пособий. Все, что выходит за рамки стандартного ком-

плекса государственных услуг, является полем для экспериментов спонтанных рыночных образований. Они первыми внедряют новые сервисы и инструменты, но и они же и принимают на себя риск, связанный с неудачными нововведениями.

Для удержания контроля над ситуацией на рынке труда государству вынуждено внедрять наиболее успешные технологии, созданные и апробированные профессиональными сетями. При этом у регулятора есть одно неоспоримое преимущество – некоммерческий характер предоставляемых услуг. Так, например, созданный Министерством труда и социальной защиты РФ интернет-портал «Работа в России» предоставляет участникам рынка труда все информационные услуги на бесплатной основе.² В качестве дополнительного функционала весной 2018 г. запущена профессиональная социальная сеть SkillsNet.³ Такой подход позволяет решить множество проблем не только в сфере институционального регулирования, но и при заключении контрактов между участниками рынка труда.

Некоторые преимущества интернет-портала «Работа в России» на рынке труда:

1. Услуги портала абсолютно бесплатны для всех пользователей (как работодателей, так и соискателей вакансий). Это освобождает их от необходимости покупки премиум-аккаунтов и оплаты рекламных опций в коммерческих профессиональных сетях.

2. Информационная поддержка Минтруда России, выражающаяся в наполнении базы данных информацией служб занятости. Это обеспечивает portalу безусловное лидерство на рынке труда и создает ценовое давление на коммерческих участников рынка.

3. Информационная поддержка крупных госкомпаний (РЖД, Газпром и др.) способствует наполнению базы данных портала востребованными вакансиями. Это экономит их затраты на набор персонала и повышает привлекательность портала.

4. Подведомственность портала Минтруду РФ превращает региональные службы занятости населения в представительства сервиса на местах. Это позволяет охватить аудиторию, находящуюся вне сферы влияния коммерческих профессиональных сетей.

² Работа в России: Общероссийская база вакансий. – Режим доступа: <https://trudvsem.ru>.

³ SkillsNet: Общероссийская социальная сеть деловых контактов. – Режим доступа: <https://skillsnet.ru>.

5. Облачные технологии размещения баз данных повышают их доступность и охват аудитории пользователей. Это позволяет оптимизировать численность персонала региональных служб занятости населения и сократить затраты на их содержание.

6. Концентрация информации на единой платформе превращает портал в незаменимый источник первичной информации о состоянии рынка труда. Это делает его одним из важнейших инструментов реализации государственных программ занятости.

7. На базе профессиональной сети SkillsNet впервые в России внедрена система отзывов и рейтинговых оценок работодателей.⁴ В перспективе это может стать одним из механизмов повышения социальной ответственности работодателей.

8. Принятие на себя арбитражных функций при заключении трудовых контрактов в форме сервиса проверки соответствия трудового договора нормам законодательства. Это способствует повышению социальной защищенности соискателей.

9. Наличие отдельного функционала для инвалидов и студентов в структуре портала. Это позволяет обеспечить социальную поддержку малообеспеченных слоев населения, охватив наименее интересные для профессиональных коммерческих сетей аудитории.

В настоящее время на портале «Работа в России» размещено свыше 1,3 млн. вакансий от служб занятости и крупных работодателей, а также около 600 тыс. резюме. Из них около 30% резюме – от студентов и соискателей без опыта работы и 5% резюме от соискателей вакансий, не требующих квалификации.⁵ Пока основную аудиторию портала составляют соискатели рабочих и малооплачиваемых специальностей, а также работодатели с не самыми популярными предложениями. Высококвалифицированные специалисты и управленцы не спешат обращаться к этому ресурсу.

Однако ситуация изменится с массовым притоком соискателей вакансий и работодателей. Портал «Работа в России» представляет собой пря-

⁴ Единственный аналог в мировой практике – профессиональная сеть Glassdoor (США).

⁵ Наборы данных / Работа в России: Общероссийская база вакансий. – Режим доступа: <https://trudvsem.ru/opendata> (дата обращения: 02.05.2018 г.).

мой коммуникативный канал с зарегистрированными работодателями. Каждому из них в большем количестве требуются рядовые сотрудники, нежели управленцы высшего звена или специалисты редких профессий. Это значит, что они не просто будут использовать новую возможность бесплатного найма персонала, но и ответят на прямые запросы соискателей более интересных вакансий. А далее все будет зависеть от аргументов и активности самих соискателей. Например, студенты и молодые специалисты благодаря расширенному функционалу уже сейчас могут беспрепятственно пройти стажировку в заинтересовавшей их компании.

Коммерческие профессиональные сети оказываются здесь в заведомо проигрышной позиции, поскольку не способны оказывать бесплатные услуги и услуги, не обеспечивающие достаточную прибыль. Большинство из них не могут даже перейти с финансирования за счет продажи рекламы к финансированию за счет комиссии со сделок на рынке труда. Портал «Работа в России», как полностью бюджетный проект, наоборот, преследует совершенно иную цель – оказание социальных услуг населению. Важным побочным эффектом этого является сокращение затрат на содержание служб занятости благодаря переходу к облачным технологиям.

В ближайшей перспективе столь уникальное положение портала «Работа в России» неизбежно превращает его в логистического провайдера, институционализирующего развитие виртуального рынка труда в России. Потенциально он способен обеспечивать институциональные условия для заключения сделок на виртуальном рынке труда так же, как электронные торговые площадки (Amazon, eBay, Alibaba и др.) обеспечивают условия для заключения сделок на потребительском рынке. Тогда как некоммерческий характер портала позволяет предоставлять пользователям на рынке труда именно те услуги, в которых они действительно нуждаются.⁶

Заключение

Институциональные процессы, наблюдаемые сегодня на рынке труда, лишней раз подтверждают экзогенную природу происходящих институциональных явлений. Рыночный спрос и ресурсы пользователей служат

⁶ Похожим образом, например, ФГУП «Почта России» обеспечивает российским пользователям условия для совершения трансграничных электронных сделок на рынке потребительских товаров.

первопричиной спонтанного появления и бурного развития профессиональных сетей. Рынок корректирует предложение посреднических услуг через изменение потребительского спроса. Эффективное институциональное регулирование позволило государству стимулировать конкуренцию и направить институциональное развитие рынка в нужное русло.

На первом этапе коммерческие профессиональные сети обладали значительным преимуществом перед государственной инфраструктурой занятости населения. При этом большинство из них не стало принимать на себя ответственность перед пользователями и сделало ставку на монетизацию за счет рекламы. Здесь их интересы вошли в объективное противоречие с интересами пользователей, рассчитывающими на заключение сделок и с интересами государства, преследующего прежде всего социальные цели на рынке труда. В условиях отсутствия альтернатив это противоречие могло носить латентный характер, если бы в ситуацию не вмешался институциональный регулятор. [2]

Это вмешательство обусловлено неспособностью коммерческих посредников реализовать функцию формирования общедоступной и эффективной для всех инфраструктуры рынка труда. Целью регулирующего вмешательства стало создание единой информационной системы для всех пользователей, независимо от их платежеспособности, востребованности и других параметров. Институциональное регулирование не нарушило конкурентную среду, а, наоборот, сняло накопившиеся противоречия и дисбалансы на рынке труда.

Трудно усомниться в том, что новые государственные услуги будут востребованы как работодателями, так и соискателями вакансий, поскольку коммерческие сети не в состоянии предложить пока достойной альтернативы. В ближайшее время станет ясно, какое влияние окажет это на состояние виртуального рынка труда в России. С другой стороны, важно понять, удастся ли регулятору скорректировать на качественно новом уровне организации инфраструктуру рынка, обеспечив равные возможности для всех его участников. Продолжение исследований в указанном направлении откроет дополнительные возможности для изучения институциональных процессов, связанных с виртуализацией отечественного рынка труда.

Список литературы

1. Калужский, М. Л. Системный подход, самоорганизация и цикличность в институциональной экономической теории // Омский научный вестник. – 2012. – № 5 (112). – С. 88–92.

2. Постановление Правительства РФ № 885 от 25.08.2015 г. «Об информационно-аналитической системе «Общероссийская база вакансий "Работа в России"». [Электронный ресурс] – М.: НПП «Гарант-сервис», 2018. – 1 электр. опт. диск (CD-ROM).

УДК 658+332
ББК 65.29+65.9(2Рос...)
О-64

Редакционная коллегия:

В. А. Цыганков, д.э.н., профессор (ответственный редактор);

Е. В. Слюсарева, к.э.н., доцент;

Л. С. Горскина, к.э.н., доцент;

В. В. Сидельцев, ст. преподаватель (ответственный секретарь)

О-64 **Организационно-управленческие аспекты экономического развития предприятий и регионов** : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 24–25 мая 2018 г.) / Минобрнауки России, ОмГТУ ; [редкол.: В. А. Цыганков (отв. ред.) и др.]. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2018. – 144 с. : ил.

ISBN 978-5-8149-2722-4

Рассмотрены актуальные вопросы экономики, предпринимательства, управления трудом и производством, социальной сферы. Тематика материалов отражает сложность протекающих в настоящее время социально-экономических процессов. В представленных статьях отражены основные проблемы современной экономики и предложены возможные пути их решения.

Издание адресовано широкому кругу читателей – ученым, специалистам предприятий, аспирантам, магистрантам и студентам экономических специальностей высших учебных заведений, а также всем, кто интересуется проблемами российской экономики.

УДК 658+332
ББК 65.29+65.9(2Рос...)